

QUIET ½ BETWEEN DZA — C

ARTICHOKE CC BY-SA 4.0

Two designers who share different experiences and realities, with a common passion for the world of fashion, fabrics and colour, tell us what it means to live and work in an off-the-grid context. Carole Waller (born 1956) is a British textile painter. Traveling and being in close contact with nature is an important influence for her textile creations, in fact, Carole gives life to her painted fabrics in the atelier located in her huge garden. Rafael Kouto was born in Lucerne in 1990. Although he has Italian and Togolese origins and grew up in Losone, Ticino, his collections are strongly influenced by African culture. Rafael works in Zurich but doesn't need to travel far to get away from the hectic everyday life. He prefers to stay within an urban setting.

OFF-THE-GRID

Due designer che condividono esperienze e realtà diverse, con la passione comune per il mondo della moda, dei tessuti e del colore, ci raccontano cosa significhi vivere e lavorare in un contesto off - the - grid. Carole Waller è una pittrice tessile britannica, nata a Birmingham nel 1956. Viaggiare e stare a stretto contatto con la natura rappresenta un'influenza importante per le sue creazioni tessili; Carole infatti dà vita ai suoi tessuti dipinti nell'atelier situato nel suo grande giardino. Rafael Kouto è nato a Lucerna nel 1990. Nonostante abbia origini italiane e togolesi e sia cresciuto a Losone, in Ticino, le sue collezioni sono fortemente influenzate dalla cultura africana. Rafael lavora a Zurigo ma non ha bisogno di viaggiare per riuscire a staccare dalla vita frenetica di tutti i giorni: preferisce rimanere all'interno di un contesto urbano.

D'—CQZAR— TRA CAMPAGNA E CITTÀ

Sara Kollhopp, Simona Meisser, Melissa Bozzotti. Immagini originali di / Original images by Jean-Vincent Simonet.

WALLER C

ARTICHOKE CC BY-SA 4.0

RAFAEL KOUTO

OFF-THE-GRID

Carole and Rafael agree that managing your own brand leaves much more room for freedom of artistic expression than working for another brand. Rafael tells us that during his working experience with major fashion brands he realized that in this kind of context he would not have any decision-making power. "You can contribute with your experience," he explains, "but you always have to stay in line with what the brand design process is." Having your own brand means being able to determine your own guidelines. Carole touches on a point more related to economic security: she argues that while having your own brand is a positive aspect in creative terms, there is also the lack of security related to the success of the collections and the financial environment.

THE-GRID

158

Having your own brand or working for big fashion houses? What are the pros and cons?

Avere il proprio brand o lavorare per grandi case di moda? Quali sono i pro e i contro?

Carole e Rafael sono d'accordo che gestire il proprio brand lasci molto più spazio alla libertà di espressione artistica rispetto al lavorare per un altro marchio. Rafael ci racconta che durante le sue esperienze lavorative presso grandi marchi della moda ha capito che in questo tipo di contesto non avrebbe avuto alcun potere decisionale. "Puoi contribuire con quella che è la tua esperienza" spiega "ma bisogna sempre restare in linea con quello che è il processo di progettazione del brand." Avere il proprio brand significa poter determinare lui le proprie linee guida. Carole tocca un punto più legato alla sicurezza economica: sostiene che per quanto avere il proprio brand sia un aspetto positivo in termini creativi, c'è anche da considerare la mancanza di sicurezza relativa al successo delle collezioni e all'ambito finanziario.

Carole Waller

Carole ci parla di una Birmingham degli anni Settanta come una grande e brutta città senza vantaggi. Ci racconta che per questo motivo si spostò nella piccola città di Canterbury per studiare pittura: era una soluzione che le permetteva di vivere vicino a Londra ma lontana dal caos e che allo stesso tempo le concedeva i vantaggi della città, come ad esempio la vicinanza con i musei. In seguito si spostò in America in un sobborgo di Detroit per frequentare il master di belle arti. Più tardi abitò per due anni in Cornovaglia, dipingendo guardando il mare. Successivamente viaggiò molto tra Grecia, Israele e Turchia, vivendo in una piccola barca a vela. "Prima di morire, spero di poter tornare a guardare il mare ogni giorno". Per Carole, vivere a Bath è stato un compromesso: Londra è raggiungibile in poco tempo ma in questo modo non sente la pressione di doverci vivere. Inoltre è vicino a una bellissima campagna, a soltanto due ore dal mare e inizialmente le permetteva anche di avere una vicinanza con i suoi genitori e di poterli andare a trovare regolarmente.

Rafael Kouto

Rafael è cresciuto a Losone ma il suo percorso di studi e le sue esperienze professionali lo hanno allontanato più volte dal territorio ticinese, portandolo a vivere in grandi centri urbani come Milano, Parigi o Londra, che rappresentavano un contesto diverso rispetto a quello in cui è cresciuto. In seguito a queste esperienze ha poi deciso di tornare in Svizzera restando però in contatto con la scena artistica, il design e l'insegnamento che gli offrivano queste grandi città. Rafael ha il suo atelier a Zurigo e il Ticino per lui rappresenta una sorta di "punto di transizione" tra un contesto lavorativo e un contesto in cui rilassarsi. Inizialmente, per il designer tornare in Ticino era importante principalmente per le collaborazioni, avendo diverse conoscenze che spaziavano da creativi a fotografi e graphic designer ticinesi. Aveva anche dei contatti con una signora che lavorava all'uncinetto e conoscenze nell'ambito della tintura che naturalmente non voleva perdere. "Negli ultimi anni tornare in Ticino si è trasformato più in una voglia di voler fare qualcosa nel luogo in cui sono cresciuto".

I motivi che hanno spinto i due designer a vivere in città più piccole

Carole Waller: She tells us about a Birmingham of the seventies as a big, ugly city with no benefits. She tells us that for this reason she moved to the small town of Canterbury to study painting: it was a solution that allowed her to live close to London but away from the chaos and at the same time gave her the advantages of the city, such as proximity to museums. She then moved to America north of Detroit to study for her master's degree in Fine art Textiles. Later she lived for two years in Cornwall, painting while looking at the sea. Later she travelled extensively between Greece, Israel and Turkey, living on a tiny sailing boat. "Before I die, I hope to be able to go back and look at the sea every day." For Carole, living in Bath was a compromise: London can be reached in a short time but this way she doesn't feel the pressure of having to live there. It is also close to a beautiful countryside, only two hours from the sea and initially allowed her to have a closeness with her parents and to be able to visit them regularly.

Rafael Kouto: He grew up in Losone, but his studies and professional experiences took him away several times from the Ticino area, leading him to live in large urban centres such as Milan, Paris or London, which represented a different context from the one in which he grew up. As a result of these experiences, he decided to return to Switzerland, but remained in touch with the art scene, design and teaching offered by these big cities. Rafael has his studio in Zurich and for him Ticino is a kind of "transition point" between a work environment and a relaxing environment. Initially, for the designer returning to Ticino was important mainly for collaborations as he had different knowledge ranging from creatives to photographers and graphic designers from Ticino. She also had contacts with a lady who works in crochet and acquaintances in the field of dyeing which of course she didn't want to lose. "In recent years, coming back to Ticino has become more like wanting to do something in the place where I grew up."

162 "La natura: l'infinito senza limiti. Il mare, il cielo, la luce e l'interazione umana con essi, sono la mia ispirazione"

163

CW: She is particularly close to the sea: it is a great source of inspiration for her. At the moment she doesn't live near the sea but she lived on a small sailing boat in the Mediterranean for three years when she was in her early twenties. This brought her close to her favorite aspect of nature: the limitless infinity. The sea, the sky, the light and the human interaction with them, are her inspiration.

RK: However, the inspiration for his collections comes, most of the time, from informal conversations, talking to someone spontaneously. Moreover, he does not feel the need to be in contact with nature in order to be inspired, he does not look for the sea or the mountains, but prefers to stroll along the lake while remaining surrounded by the urban context.

Rafael Kouto

166

Per Rafael invece le ispirazioni per le sue collezioni nascono, il più delle volte, da conversazioni informali, parlando con qualcuno in modo spontaneo. Inoltre non sente il bisogno di stare a contatto con la natura per essere ispirato, non cerca il mare o la montagna, ma preferisce passeggiare in riva al lago rimanendo circondato dal contesto cittadino.

Ispirazioni creative: natura o spazi urbani?

Carole Waller

Carole è particolarmente legata al mare: è una sua grande fonte di ispirazione. Al momento non vive vicino al mare ma ha vissuto su una piccola barca a vela nel Mediterraneo per tre anni quando aveva vent'anni. Questo l'ha portata a stretto contatto con ciò che più la affascina della natura: l'infinito senza limiti. Il mare, il cielo, la luce e l'interazione umana con essi, sono la sua ispirazione.

CW: In 1950 Carole's mother spent a year in Italy drawing and painting between Florence, Capri and Venice. She then returned to Birmingham to marry Carole's father whom he had met shortly before she left for Italy. They travelled across Europe in their caravan, slept in large French car parks and crossed the Alps on terrible roads. All this made Carole fall in love with the food, the scenery and the character of the places in an extraordinary way. "My Mum would point to the Ca' D'Oro and say, 'Carole, this is the most beautiful building in Europe. – She also made a lovely watercolour of the facade, which I still have. This was the starting point of the Venice-inspired collection."

Nel 1950 la madre di Carole trascorse un anno in Italia, disegnando e dipingendo tra Firenze, Capri e Venezia. Tornò poi a Birmingham per sposare il padre di Carole che aveva conosciuto poco prima della sua partenza per l'Italia. Come famiglia viaggiarono molto e regolarmente in Francia, Austria, Svizzera, Venezia, Capri e Firenze. Viaggiarono attraverso l'Europa a bordo della loro roulotte, dormivano in grandi parcheggi francesi e attraversavano le Alpi su strade terribili. Tutto questo fece in modo che Carole si innamorasse del cibo, del paesaggio e del carattere dei luoghi in modo straordinario. "Mia mamma indicava la Ca' D'Oro e diceva – Carole, questo è l'edificio più bello d'Europa. – Fece anche un adorabile acquarello della facciata, che ho ancora. Questo fu il punto di partenza della collezione ispirata a Venezia."

Le radici culturali per Rafael sono una risorsa e sostiene che a volte si danno un po' per scontate. Essendo cresciuto in Ticino la sensazione per lui era sempre quella di voler scappare, di voler spostarsi in altre città; poi crescendo il suo punto di vista è un po' cambiato e adesso sente molto di più la voglia di tornare a passare del tempo in Ticino.

RK: Rafael's cultural roots are a resource and he argues that sometimes they are taken for granted. Having grown up in Ticino the feeling for him was always that of wanting to escape, of wanting to move to other cities, then growing up his point of view has changed a bit and now he feels much more desire to go back and spend time in Ticino.

CW: She attended Fashion Week several times, first in London, then in Paris, as it gave her greater access to international buyers. After the 2001 Twin Towers attack, she showed her clothes at New York Fashion Week for several years, as buyers stopped going to Paris due to the terrorist attacks in America and most of her buyers ran small boutiques in the USA specializing in European collections. In New York, thanks to a meeting with an artist who told her about several galleries in the city specializing in clothes made by artists, Carole was able to make herself known internationally because her work was immediately loved by these gallery owners.

Rafael ci racconta che decidere dove aprire il proprio atelier inizialmente non è stato facile. Avrebbe avuto la possibilità di restare a Parigi, di tornare in Ticino o spostarsi a Zurigo. La scelta di gestire il suo brand dalla città di Zurigo pensa che sia stata la scelta migliore che potesse fare. Rafael trova molto importante la tipologia di networking che ha sviluppato a Zurigo. I rapporti che si creano sono più di carattere professionale e servono soprattutto per sviluppare e promuovere i progetti. In Ticino invece è riuscito a sviluppare rapporti basati principalmente sull'amicizia o a livello familiare. Rafael trova che in Ticino si faccia ancora un po' fatica a considerare quale sia il valore di un progetto culturale che non sia a scopo commerciale, pensa quindi che Zurigo lo abbia aiutato molto a dar voce e a valorizzare il suo brand.

RK: He tells us that deciding where to open his studio initially was not easy. He would have had the opportunity to stay in Paris, return to Ticino or move to Zurich. Choosing to manage his brand from the city of Zurich was the best choice he could have made. Rafael finds the type of networking he developed in Zurich very important. The relationships established are more of a professional nature and serve mainly to develop and promote projects. In Ticino, on the other hand, he managed to develop relationships based mainly on friendship or at the family level. Rafael finds that in Ticino it is still a bit difficult to consider the value of a cultural project that is not for commercial purposes, so he thinks that Zurich has helped him a lot to give voice and enhance his brand.

Esperienze che hanno influenzato i lavori dei due designer

Cosa hanno dato delle grandi città, che altre non avrebbero potuto dare

Carole trova che lavorare da casa sia fantastico perché può decidere come programmare la sua giornata. Sente la libertà di poter di aprire il suo atelier la mattina presto per finire un lavoro, se ne ha bisogno, anche se a volte sostiene che rappresenti una sorta di trappola in quanto ha sviluppato una brutta abitudine di lavorare troppo. Negli ultimi tre anni e mezzo, in seguito alla pandemia e alla perdita di suo marito, Carole ci racconta che ha trascorso un periodo incredibilmente riflessivo e pensieroso. Per questo non vede l'ora di riuscire a viaggiare di più. Per Carole, viaggiare è un ottimo modo per stimolare il cervello e impedire di ammalarsi dei suoi stessi pensieri. Le piace vivere nell'«hic et nunc» e sente che questo accade quanto viaggia e quando dipinge. Carole sostiene che tutti gli aspetti di un ritmo lavorativo più lento e umano influiscano enormemente sulla creatività. D'altro canto, il suo carattere motivato e curioso non le permette di avere questa tipologia di ritmo. Si definisce in costante esplorazione su come poter rendere il suo lavoro migliore e questo lo fa trascorrendo tutto il tempo all'interno del suo studio.

Anche il ritmo di lavoro di Rafael è stato caratterizzato per molto tempo dalla frenesia. Durante i primi anni lavorava anche nell'ambito della vendita e automaticamente i sabati e i giorni festivi si trasformavano spesso in giorni lavorativi. Questo stile di vita iniziale è stato per lui un grande sacrificio ma la motivazione, l'energia e i primi riconoscimenti e supporti da parte di varie associazioni, gli hanno permesso di apprezzarlo. Ci racconta che in quel periodo lavorava sei giorni su sette, produceva due collezioni all'anno e cercava di accettare qualsiasi occasione di collaborare per altri progetti. Per quanto sia stata una fase impegnativa adesso la considera positiva, ma proprio per il fatto che è stata solo una situazione temporanea. Ora il designer ha modo di avere più tempo libero e sviluppare altri hobby che hanno comunque sempre un legame con il tessile e l'arte, e riesce quindi ad approcciarsi al proprio tempo libero con meno pressione. Secondo Rafael la sfera personale influenza moltissimo la vita professionale, è quindi importante, secondo lui, che sia sana e stabile in modo da riuscire ad essere creativi. Per lui è essenziale creare un bilanciamento. Sostiene che non per forza raggiungere dei risultati a livello professionale significhi raggiungere degli obiettivi a livello personale. A volte secondo lui manca un po' questo tipo di approccio. Pensa che quando si sbloccano determinate esperienze personali si sbloccano automaticamente anche delle nuove espressioni creative.

Stile di vita. Come i due designer separano la vita professionale da quella privata

CW: Carole loves working from home because she can decide how to plan her day. She feels free to open her atelier early in the morning and to work late into the night if she wants to, even though she sometimes claims it represents a kind of trap as she has developed the bad habit of workoholism. Over the past three and a half years, following the pandemic and the loss of her husband, Carole tells us that she has spent an incredibly reflective and thoughtful period. She looks forward to being able to travel more. For Carole, traveling is a great way to stimulate her brain and thought processes. She strives to be 'in the moment' and feels that this happens when she travels and when she paints. Carole argues that all aspects of a slower, more humane pace of work have a huge impact on creativity. On the other hand, her motivated and curious character does not allow her to have this type of rhythm. She defines herself as constantly exploring how to make her work better, and she does so by spending much of her time inside her studio.

RK: Rafael's pace of work was also characterized for a long time by frenzy. During the early years he also worked in the field of sales and automatically Saturdays and public holidays were often transformed into working days. This initial way of life was a great sacrifice for him but the motivation, energy and the first recognition and support from various associations, allowed him to appreciate it. He tells us that at that time he worked six days a week, produced two collections a year, and tried to take any opportunity to collaborate on other projects. Although it was a challenging phase, he now sees it as positive, but precisely because it was only a temporary situation. Now the designer has the opportunity to have more free time and to develop other hobbies that are always connected with textiles and art and can therefore approach his free time with less pressure. According to Rafael, personal life greatly influences professional life, so it is important, according to him, that it is healthy and stable in order to be able to be creative. It is essential for him to strike a balance. He argues that achieving results at a professional level does not necessarily mean achieving goals at a personal level. Sometimes, according to him, this kind of approach is a little lacking. He thinks that when certain personal experiences are unlocked, new creative expressions are automatically unlocked.